

ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ РАНАМИ: РИСКИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ИНФЕКЦИИ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Умаров Б. Я.

Арипова Т.У.

Бухарский государственный медицинский институт,

Республика Узбекистан, г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14893853>

Аннотация

В исследовании изучены особенности возрастной и половой структуры пациентов с хроническими ранами. Участники были разделены на контрольную (84 человека) и основную (85 человек) группы. Средний возраст пациентов составил 58 лет, при этом наибольшее количество наблюдений приходилось на возрастные группы 51–60 лет и 61–70 лет (30,2% и 40,2% соответственно). Из 169 пациентов 70,4% составили мужчины, 29,6% — женщины. Прогнозирование генерализации инфекции и профилактика осложнений оказались более эффективными в основной группе, где использование комплексной терапии снизило частоту осложнений на 30% и ускорило заживление на 25%.

Ключевые слова: хронические раны, возраст, пол, генерализация инфекции, профилактика, антибактериальная терапия, иммуномодуляторы.

Актуальность

Хронические раны — одна из актуальных медицинских проблем, с которой сталкиваются пациенты разного возраста и пола. Согласно статистике, наибольшее количество больных с длительно незаживающими ранами наблюдается в возрастных группах 51–60 лет (30,2%) и 61–70 лет (40,2%), что связано с возрастными изменениями, хроническими заболеваниями и ослаблением иммунной системы. Мужчины составляют 70,4% от общего числа пациентов. Генерализация инфекции и развитие осложнений являются основными проблемами при длительно незаживающих ранах, особенно у пожилых людей. Эффективная профилактика инфекционных осложнений и прогнозирование рисков инфекции необходимы для улучшения качества жизни пациентов. Проведенное исследование помогает выработать методы прогнозирования и профилактики инфекционных осложнений, что снижает заболеваемость и улучшает исходы лечения.

Цель

Цель исследования — проанализировать возрастные и половые особенности пациентов с хроническими ранами, а также оценить эффективность профилактических мер для предотвращения генерализации инфекции и других осложнений.

Материалы и методы

В исследовании принимали участие 169 пациентов, разделенных на контрольную (84 человека) и основную группы (85 человек). Пациенты были классифицированы по возрасту: от 18 до 70 лет и старше. Мужчины составляли 70,4%, женщины — 29,6%. В основной группе пациенты получали комбинированную терапию, включающую антибиотики и иммуномодуляторы, а в контрольной — стандартное лечение. Оценка

состояния включала клинические наблюдения, лабораторные и микробиологические исследования.

Результаты

Возрастная структура пациентов показала, что большинство больных относятся к возрастным группам 51–60 лет и 61–70 лет, что составляет 30,2% и 40,2% соответственно. 70,4% пациентов были мужчинами, а 29,6% — женщинами. Среди них, 38% пациентов с хроническими ранами имели генерализацию инфекции. В основной группе, где применялась комплексная терапия, частота генерализации инфекции была на 30% ниже, чем в контрольной группе, а заживление ран ускорилось на 25%. Эффективность лечения была выше среди пациентов среднего и пожилого возраста.

Заключение

Длительно незаживающие раны чаще встречаются у пожилых пациентов, что связано с возрастными изменениями и наличием сопутствующих заболеваний. Прогнозирование риска генерализации инфекции и своевременное применение комбинированной терапии (антибактериальные препараты и иммуномодуляторы) позволило снизить частоту осложнений на 30% и ускорить процессы заживления на 25%. Эффективные методы профилактики и ранняя диагностика являются ключевыми в лечении хронических ран, особенно у мужчин и пациентов старших возрастных групп.

References:

1. Кулдашев Д. Р., Хошимов Б. Л. Морфологическая характеристика репаративной регенерации костной ткани под влиянием цикло-3-форта сравнительно с остеогеноном при экспериментальных костных дефектах // Врач-аспирант. – 2011. – Т. 47. – №. 4.4. – С. 619-624.
2. Хошимов Б. Л. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСУДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ // PEDAGOGS. – 2024. – Т. 52. – №. 2. – С. 13-17.
3. Khoshimov B. L., Akhmedova S. M. METABOLIK SINDROMDA BIOKIMYOVIY O'ZGARISHLAR VA QON TOMIRLARDAGI MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR BOG'LIQLIGI // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 14 [1]. – С. 183-189.
4. Хошимов Б. Л., Ахмедова С. М. АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ — ПРОЯВЛЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА // КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». — 2024. — Т. 1. — №. 8. — С. 10-15.
5. Лукмонович К. Б., Мухамадовна А. С. Реактивные изменения в аорте при экспериментальном метаболическом синдроме // Журнал «Биомедицина и практика». – 2024. – Т. 9. – №. 2.